

O‘ZBEKISTON SUG‘URTA BOZORINING PROGRESSIV RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI VA UMUMIY SUG‘URTA BOZORI TAHLILI

¹Islamov Shuxratjon
Tuychibayevich

¹TDIU, katta o‘qituvchi.

Annotatsiya

Maqolada O‘zbekiston sug‘urta bozorini istiqbolda maqsadli rivojlantirish ko‘rsatkichlari tahlil qilinib ularning klassifikatsiyasi keltirilgan. Mamlakat sug‘urta bozorini yanada takomillashtirish bo‘yicha ilmiy xulosalar va tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so‘zlar:

sug‘urta kompaniyalari, sug‘urta xizmatlari, sug‘urta bozori integratsiyasi, sug‘urta mukofoti, su‘urta to‘lovi, sug‘urta mexanizmi.

1. Kirish.

2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi 2017 yil 7 fevralda Prezident Farmoni bilan tasdiqlandi. Unga ko‘ra uchinchi ustuvor yo‘nalish iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish deb nomlanib, unda mamlakat sug‘urta bozoriga tegishli yangi mexanizmlarni joriy etish va sug‘urta mahsuloti turlarini ko‘paytirish orqali sug‘urta bozoriga bo‘lgan iste‘molchilarni faol jalb etish vazifasi ko‘rsatilgan [1].

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 2 avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasining sug‘urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4412-son Qarorining qabul qilinishi, sug‘urta kompaniyalari faoliyatini innovatsion rivojlantirish borasida tub islohotlarni amalga oshirilishiga zamin yaratdi [2].

Mamlakatimiz iqtisodchi-olimlarining ilmiy ishlanmalarida sug‘urta bozori rivojlanishining miqdoriy va sifat ko‘rsatkichlari keltirilgan bo‘lsada, ularda sug‘urta munosabatlari tizimli tadqiq orqali yaxlitlikda etarlicha o‘rganilmaganligi kuzatildi. Xususan, sug‘urta faoliyati shaxsning mehnat salohiyati, sog‘lig‘i, hayoti, mol-mulki, javobgarligi kabi sug‘urta hodisalaridan ko‘rishi ehtimol bo‘lgan zarar(yo‘qotish)larini moliyalashtirish vositasi sanaladi [3].

2. Adabiyotlar sharhi.

Sug‘urta bozori – o‘ziga hos ijtimoiy-iqtisodiy muhit bo‘lib, talab va taklif asosida shakillanuvchi, savdo-sotiq obyekt bo‘lib sug‘urta himoya hisoblanadigan pulli munosabatlar sohasidir [4].

Sug‘urta bozori ishtirokchilari sifatida sotuvchilar, xaridorlar va vositachilar hamda ularning uyushmalari qatnashadilar. Sotuvchilar kategoriyasini sug‘urta va qayta sug‘urta kompaniyalari tashkil etadi. Xaridorlar sifatida u yoki bu sotuvchi bilan sug‘urta shartnomasini

rasmiylashtiruvchi sug'urtalanuvchilar – jismoniy va yuridik shaxslar ishtirok etadilar [5].

Rivojlangan sug'urta bozori mavjud davlatlarda sug'urta faoliyati ustidan davlat nazoratini amalga oshirishning muhim vositasi sifatida sug'urta mukofotiga nisbatan mahsus soliq solinadi. Mamlakat hududida ishlab chiqilgan sug'urta xizmatlarini ko'rsatish evaziga to'lov sifatida qabul qilingan sug'urta mukofotlari soliqqa tortiladi, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar rezident yoki norezident bo'lgan sug'urta kompaniyalari soliq to'lovchilar bo'lib hisoblanadilar [6].

Sug'urta bozori rivojlanishi tahlili G.Dickinson, A.Karl, R.Karter, T.Levitt, T.Merfi, L.Turrou, M.Fernandes, O.Futterknext, G.Chernova va boshqa iqtisodchi-olimlarning ilmiy ishlanmalarda yoritilganligini alohida ko'rsatib o'tish o'rinlidir [7].

3. Tahlil va natijalar muhokamasi.

Sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarini tahlil qilishda, unga ta'sir etuvchi tashqi va ichki omillarni tasniflash va ularning asosiy xususiyatlarini ochib berish muhim ahamiyat kasb etadi (1-jadval).

1-jadval

Sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi omillarning tasnifi [8]

Tashqi omillar		Ichki omillar	
Bevosita ta'sir etuvchi	Bilvosita ta'sir etuvchi	Bevosita ta'sir etuvchi	Bilvosita ta'sir etuvchi
Sug'urta kompaniyalar faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish	Tashqi, ichki iqtisodiy va siyosiy vaziyat	Mijozlar sonining miqdori, rivojlanganligi va barqarorligi	Kompaning umumiy strategiyasi
Soliq, valyuta, kredit va bojxona siyosati	Makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning darajasi	Kompaning faoliyat xajmi va ixtisoslashuvi	Sug'urta portfelining diversifikatsiyalashuvi va sug'urta xizmatlarning miqdori
Korporativ tuzilmalar o'rtasidagi o'zaro moliyaviy munosabatlar	Moliya bozori kon'yunkturasi rivojlanish holati	Zamonaviy risk menejmentini rivojlanganlik darajasi	Xususiy kapital va sug'urta zaxiralari miqdori

Yuqorida olimlar tomonidan "sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligi haqida tasavvurga ega bo'lish uchun, aniq miqdoriy chegaralangan moliyaviy ko'rsatkichlar mavjud

emas, balki ushbu ko'rsatkichlar sug'urta kompaniyasining bir qancha xususiyatlaridan kelib chiqqan holda farqlanishi mumkin" (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston Respublikasida faoliyat ko'rsatayotgan Top-5 sug'urta kompaniyalarining moliyaviy tahlili 2021-yil holatiga ko'ra (mln. so'm) [9]

Sugʻurta kompaniyalarining moliyaviy barqarorlik koʻrsatkichlarini tahlilini mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan (Top-5) yirik sugʻurta kompaniyalarida olib bordik. Yuqoridagi tahlil shuni koʻrsatadiki, sugʻurta mukofoti boʻyicha eng yuqori natijaga ega 262.869 mln. soʻm bilan “Oʻzbekinvest”

sugʻurta kompaniyasi hisoblanadi. Oʻzbekiston sugʻurta bozorida sugʻurta toʻlovlari 2020-yilga nisbatan sezilarli darjada oshib borganini koʻrishimiz mumkin (2-rasm). 2020 yilda umumiy sugʻurta bozorida toʻlovlar 0.7 trln. soʻmni tashkil etgan boʻlsa, bu koʻrsatkich 2021-yilga kelib 1.2 trln. soʻmni tashkil etadi.

2-rasm. Oʻzbekiston sugʻurta bozorining sugʻurta toʻlovi koʻrsatkichlari 2020-2021 yillar holatiga koʻra [10]

Umuman olganda, sugʻurta kompaniyasining toʻlovga qobillik darajasi, kompaniya tomonidan majburiyatlarini bajara

olish uchun xususiy kapitalning etarlik miqdori qanday degan savolga javob berishi lozim.

3-rasm. Sugʻurta mukofotining dunyo davlatlari yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 2021 yil holatiga koʻra [11]

Buyuk Britaniyaning New Frontier tashkiloti maʼlumotlariga koʻra, jami sugʻurta mukofotlarining yalpi ichki mahsulotga nisbati orqali aniqlanadigan “Sugʻurtaning kirib kelish darajasi” (Insurance Penetration Rate)

koʻrsatkichi dunyo miqiyosida 6,35% ni, Oʻzbekistonda esa bu koʻrsatkich bor-yoʻgʻi 0,5% ni tashkil etadi. Bu holatlar chet el mamlakatlariga nisbatan mazkur xizmatning qamrovi past darajada qolayotganligini

anglatadi. Dunyo davlatlari ichida yetakchilik G‘arbiy yevropaga tegishli bo‘lib, yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 9,40 % ga to‘g‘ri keladi.

2-jadval

O‘zbekiston umumiy sug‘urta bozorining hududlar bo‘yicha ko‘rsatkichlari (mln. so‘m) [12]

№	Hududlar	Sug‘urta mukofoti		
		31.12.2020	31.12.2021	O‘zgarish,%
	Umumiy	1 879 346	2 996 541	+59,4%
1.	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	48 678	135 843	+179,1%
2.	Andijon viloyati	73 641	108 373	+47,2%
3.	Buxoro viloyati	80 555	100 871	+25,2%
4.	Jizzax viloyati	44 677	47 748	+6,9%
5.	Qashqadaryo viloyati	65 318	114 547	+75,4%
6.	Navoiy viloyati	48 337	67 963	+40,6%
7.	Namangan viloyati	68 800	81 805	+18,9%
8.	Samarqand viloyati	79 814	98 412	+23,3%
9.	Surxondaryo viloyati	49 813	63 896	+28,3%
10.	Sirdaryo viloyati	43 557	49 671	+14,0%
11.	Toshkent viloyati	161 952	124 694	-23,0%
12.	Farg‘ona viloyati	87 981	120 788	+37,3%
13.	Xorazm viloyati	53 968	72 096	+33,6%
14.	Toshkent shahri	972 254	1 809 834	+86,1%

Yuqorida aks etgan jadval ma‘lumotlari shuni bayon etadiki, mamlakatimizda sug‘urta mukofotlarining hududiy kesimida 2020 yil hisobiga ko‘ra eng past ko‘rsatkich bilan ya‘ni 43.557 mln. so‘mni Sirdaryo viloyati tashkil etmoqda. Eng yuqori sug‘urta mukofotlari esa 972.254 mln. so‘m mablag‘ Toshkent shahriga to‘g‘ri kelmoqda. Bu ko‘rsatkichlarning 2021 yil holatiga ko‘ra izohlab o‘tsak, eng past ko‘rsatkich 47.748 mln. so‘m bilan Jizzax viloyati, eng ko‘p sug‘urta mukofotiga ega hudud esa yana Toshkent shahriga to‘g‘ri kelmoqda, yillar kesimidagi o‘zgarishlar borasida Toshkent viloyati -23 % ni tashkil etgan.

4. Xulosa va takliflar.

O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha Davlat dasturiga muvofiq, sug‘urta bozorini isloh qilish va jadal rivojlantirish borasida quyidagi takliflarni shakllantirishga muvofaq bo‘ldik.

1. Sug‘urta sohasida normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, shu jumladan xalqaro standartlar va tavsiyalarni hamda ushbu sohadagi ilg‘or jahon tajribalarini izchil joriy etish.

2. Tartibga solish va prudensial nazoratning samarali mexanizmlarini qo‘llash etish orqali mazkur bozorning barqarorligini ta‘minlashga qaratilgan faoliyatni institutsional rivojlantirish;

3. Sugʻurta bozori professional ishtirokchilarining kapitallashuv darajasini, toʻlov qobiliyati va moliyaviy barqarorligini oshirish, ularning aktivlari tarkibini optimallashtirish, shuningdek, sugʻurtachilarning investitsiya faoliyatini rivojlantirish;

4. Sugʻurta brokerlari faoliyatini faollashtirish, sugʻurta agentlarining ishlash tizimini takomillashtirish, banksugʻurta mexanizmlarini joriy etish, shuningdek umuman sugʻurta bozori professional ishtirokchilarining rolini oshirish negizida sugʻurta bozori infratuzilmasini rivojlantirish.

6. Adabiyotlar roʻyxati:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli “Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha Harakatlar strategiyasi toʻgʻrisida” Farmoni.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 2 avgustdagi “Oʻzbekiston Respublikasining sugʻurta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini taʼminlash chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-4412- son Qarori.
3. Norbaev N. Oʻzbekistonda sugʻurta bozori taraqqiyoti va muammolar.// Hudud-24. 16.03.2021.
4. В.В.Шахов «Введение в страхование» – Москва, «Финансы и статистика», 1999 г. - ст. 62.
5. X.M.Shennayev “Oʻzbekiston sugʻurta bozori” – Toshkent – “Iqtisod-Moliya”. 2013 y. 7 sahifa.
6. С.А.Чудинов – «Налогообложению страховой деятельности в ведущих странах ЕС» – «Страховое дело», – 2010 год, №5, стр. 52-64.
7. Писаренко Ж. В. Финансовая конвергенция как особый механизм модификации пенсионного и страхового секторов мирового рынка финансовых услуг. Специальности 08.00.14 – «Мировая экономика» и 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит». Дисс. на соискание ученой//степени доктора экономических наук.
<https://dissert.spbu.ru/files/dissert2/dissert/HFb1FnWTBf.pdf>.
8. Iqtisod va moliya sohasiga oid adabiyotlarning maʼlumotlariga asosan muallif tomonidan mustaqil tayyorlandi.
9. www.uzbekinvest.uz – rasmiy sayti maʼlumotlariga asosan muallif tomonidan tayyorlandi.
10. Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Sugʻurta bozorini rivojlantirish agentligining rasmiy maʼlumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi. <https://imda.uz/oz/>
11. Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Sugʻurta bozorini rivojlantirish agentligining rasmiy maʼlumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi. <https://imda.uz/oz/>
12. Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Sugʻurta bozorini rivojlantirish agentligining rasmiy maʼlumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi. <https://imda.uz/oz/>